

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 46–48

KOMENTÁR K NÁVRHU NOVEJ FENOTYPOVEJ KLASIFIKÁCIE DYSLIPIDÉMIÍ PODĽA SAMPSONOVEJ A KOL. (2021) COMMENTARY ON THE PROPOSAL OF A NEW PHENOTYPIC CLASSIFICATION SYSTEM FOR DYSLIPIDEMIAS ACCORDING TO SAMPSON ET AL. (2021)

Rác Oliver

UPJŠ Lekárska fakulta, Ústav patologickej fyziológie, Košice
Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar, Miskolc, Maďarsko

e-mail: olliracz@gmail.com
prehľadová práca

SÚHRN

Stručný komentár k návrhu fenotypovej klasifikácie dyslipidémií, ktorá vychádza zo stanovenia triacylglycerolov a non-HDL cholesterolu a delí dyslipidémie do šiestich tried podľa Fredericksonovej klasifikácie a zavádza tri nové triedy s hodnotami vyšetrení v normálnom rozmedzí.

Kľúčové slová: dyslipidémia; triacylglyceroly; non-HDL cholesterol; Fredericksonova klasifikácia

ABSTRACT

Short commentary on the proposal of a new phenotypic classification system for dyslipidemias based on triacylglycerol and non-HDL cholesterol values. The classification divides dyslipidemias to 6 types according to Frederickson classification and introduces 3 new types with values in the normal range.

Key words: dyslipidemia; triacylglycerols; non-HDL cholesterol; Frederickson classification

ÚVOD

Za posledné 2–3 desaťročia vedomosti o metabolizme lipidov v zdraví a chorobe prešli významným vývojom (Đurovcová a kol., 2020; Langlois a kol., 2020; Libby, 2021; Koplev a kol., 2022) a základný lipidový panel bol doplnený ďalšími biochemickými ukazovateľmi (Clouret-Foraison a kol., 2017; Khoury a kol., 2018; Jabor a kol., 2020), od ktorých sa očakáva lepšia predpovedná hodnota posúdenia rizika najčastejšieho a pre postihnutého najobávanejšieho následku dyslipidémie – koronárnej choroby srdca. Súčasne sa rozširujú aj možnosti genetických vyšetrení, a to nie len u monogénových foriem dyslipidémií (Gorabi a kol., 2020; Tada a kol. 2020; Josefs, Boon, 2020).

Rôzne formy dyslipidémie majú významný podiel na patogenéze aterosklerózy a následnej koronárnej choroby srdca a preto je potrebná ich jednoduchá klasifikácia na základe ukazovateľov, ktoré sú bežne prístupné v každodennej praxi na úrovni prvého kontaktu. Tieto ukazovatele by však mali byť v súlade so súčasnými poznatkami o metabolizme lipidov a ich vzťahu k rozvoju aterosklerózy.

Od Fredericksona cez súčasné odporúčania a k novému návrhu

Fredericksonova klasifikácia (Frederickson a kol., 1967) bola dobrá, ale nebola etiologická a dnes v bežných biochemických laboratóriách nie je realizovateľná. Postupne sa prešlo na odporúčania podľa bežných meraní (celkový cholesterol, LDL-cholesterol počítaný alebo priamo meraný, HDL-cholesterol a triacylglyceroly), ktoré boli prístupné v každom laboratóriu a poskytovali užitočný, ale hrubý odhad rizika rozvoja koronárnej choroby srdca a ostatných následkov aterosklerózy (Đurovcová a kol., 2020, Jabor a kol., 2020, Langlois a kol., 2020). Pokusy zaviesť alternatívne klasifikácie neboli úspešné (Gaško a kol., 2022).

Nový návrh kolektívu Sampsonovej (2021) hodnotí lipidový status na základe dvoch ukazovateľov, koncentrácie triacylglycerolov a non-HDL cholesterolu (počítaný z celkového a HDL-cholesterolu). Stanovenie a hodnotenie LDL-cholesterolu z toho systému vypadol. Na základe týchto dvoch hodnôt delí probandov do 10 tried, z ktorých 6 zodpovedá s malými rozdielmi Fredericksonovej klasifikácii I, IIa, IIb, IVa, IVb a V. Rozdiel oproti Fredericksonovej klasifikácii spočíva v tom, že je zavedená nová skupina VI a je vynechaná skupina III. Okrem toho, nová klasifikácia zavádza 3 skupiny, ktoré nie sú považované za dyslipidémie v klasickom zmysle slova, hoci z hľadiska patofyziologického ich nemožno hodnotiť ako fyziologické. Ide o triedy „normal-high, -moderate, -low“ (normálny – vysoký, – stredný a – nízky). Konkrétne hraničné hodnoty sú uvedené v originálnej práci Sampsonovej a kol. (2021) a v prepočte na $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ v publikácii Gaško a kol. (2022).

Prínos novej klasifikácie

1. Nová klasifikácia je krokom od „laboratórnej“ smerom k fenotypovej klasifikácii dyslipidemií*.
2. Je jednoduchá, realizovateľná v každom biochemickom laboratóriu na veľkom počte probandov.
3. Je ekonomicky nenáročná.
4. Výsledky boli validované na niekoľkých iných veľkých súboroch probandov.

* Podľa významových slovníkov aj laboratórne hodnoty je možné považovať za „fenotyp“, ale v bežnej lekárskej činnosti za fenotyp považujeme iné vlastnosti (vek, hmotnosť, prítomnosť xantómov na koži, ikterus a pod.).

5. Výsledky boli konfrontované s meraniami niektorých pokročilých ukazovateľov lipidového metabolizmu (apoproteín B, analýza počtu a rozmerov lipoproteínov metódou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie a i.).

Otázky v súvislosti s návrhom novej klasifikácie

1. Nie je celkom isté, či je potrebný návrat k Fredericksonovej klasifikácii.
2. Základný obrázok (Obr. 1. v práci Gaško a kol., 2022) práce je mierne zavádzajúci – pri prvom pohľade vyzerá tak, akoby najčastejšie boli typy I a V. Asi by bolo lepšie jednotlivé typy uviesť vo forme tabuľky (Tab. 1).
3. Väčšina probandov bola v skupinách bez klasickej dyslipidémie a len málo v triedach dyslipidemiických (približne 4 : 1).
4. Mnohí probandi už boli na liečbe, čo skresľuje informáciu poskytovanú pri vyšetrení probandov na úrovni prvého kontaktu. Veľa probandov v triedach s „normolipidémiou“ sa tam dostalo vďaka liečbe.
5. Zaradenie 3 tried s „normolipidémiou“ má z hľadiska patofyziológie význam, ale budú potrebné ďalšie štúdie na hodnotenie vývoja ukazovateľov lipidového metabolizmu časom a v súvislosti s prítomnosťou ostatných činiteľov rozvoja aterosklerózy a jej následkov predovšetkým u probandov pred začatím liečby.

ZÁVER

Pri posúdení rozvoja rizika je potrebné brať do úvahy, že patogenéza aterosklerózy a jej klinicky manifestných následkov je extrémne komplexná. Metódy na posúdenie majú byť v súlade s rozvojom poznatkov základného, experimentálneho a klinického výskumu, ale majú byť realizovateľné v širokom meradle s prihliadnutím na technologické a ekonomické možnosti. Návrh novej klasifikácie je v tomto smere prínosom, otázky okolo jeho zavedenia sa dajú vyriešiť v ďalších štúdiách.

Tabuľka 1. Prehľad zaradenia probandov do jednotlivých tried

Trieda	Charakterizácia	Výskyt*, % n = 11 365
NORM, LOW	lowTG/lowNONHDL	17,0
NORM, MEDIUM	lowTG/medium1NONHDL**	79,1
NORM, HIGH	lowTG/medium2NONHDL	3,9
Spolu normolipidémia: n = 9 425, 82,9%		
Ila	lowTG/highNONHDL	8,6
Iva	mediumTG/lowNONHDL	24,9
IVb	mediumTG/mediumNONHDL	48,5
IIb	mediumTG/highNONHDL	7,9
I	highTG/lowNONHDL	1,0
V	highTG/highNONHDL	7,4
Spolu dyslipidémia: n = 1 940, 17,1%		

V tabuľke sú uvedené údaje zo súboru „NIH“ o celkovom počte 11365 vyšetrení. Najčastejšie zastúpenie v normo- a dyslipidemických triedach bolo v triede „medium“ a IVb (vyznačené farebne). Triedu VI v tabuľke kvôli nízkemu výskytu neuvádzam.

*Percentuálny výskyt počítaný zvlášť pre triedy normolipidemické a dyslipidemické; **Určité protirečenie je v tom, že triedy „Norm, medium“ a „Norm, high“ majú hodnoty non-HDL v oblasti „medium“

LITERATÚRA

1. Clouet-Foraison, N. et al. (2017): Advanced lipoprotein testing for cardiovascular diseases risk assessment: a review of the novel approaches in lipoprotein profiling. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 55, 1453–1464. doi: 10.1515/cclm-2017-0091.
2. Ďurovcová E. a kol. (2020): *Klinická biochémia, vybrané kapitoly*. Osveta, Martin. 301 s., ISBN 978-80-8063-489-6.
3. Fredrickson, D. S., Levy, R. I., Lees, R. S. (1967): Fat transport in lipoproteins—an integrated approach to mechanisms and disorders. *New Engl. J. Med.*, 276, 34–42.
4. Gaško, R., Hefler, M., Pirošková Z. (2022): Nový fenotypový klasifikačný systém dyslipidémií (Sampson) založený na štandardnom lipidovom paneli. *Laboratórna Diagnostika*, 27(1).
5. Gorabi, A. M. et al. (2020): Epigenetic control of atherosclerosis via DNA methylation: a new therapeutic target? *Life Sci.*, 253:117682. doi: 10.1016/lfs.2020.117682.
6. Khoury, S. et al. (2018): Quantification of lipids: model, reality, and compromise. *Biomolecules*, 8:174. doi: 10.3390/biom8040174.
7. Jabor, A., Franeková, J. Kubíček, Z. (2020): *Principy interpretace laboratorních testů*. 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, Grada Publishing, 456 s., ISBN 978-80-271-1272-2.
8. Josefs, T., Boon, R. A. (2020): The long non-coding road to atherosclerosis. *Curr. Atherosclerosis Rep.*, 22:55 doi: 10/1007/s1883-020-00872-6.
9. Koplev, S. et al. (2022): A mechanistic framework for cardiometabolic and coronary artery diseases. *Nature Cardiovasc. Res.* 1, 85—100. doi 10.1038/s44131-021-00009-1.
10. Langlois, M.R. et al. (2020): European Atherosclerosis Society (EAS) and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Joint Consensus Initiative. Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 58(4): 496—517. doi: 10.1515/cclm-2019-1253.
11. Libby, P. (2021): The changing landscape of atherosclerosis. *Nature*, 592, 524—533. doi: 10.1038/s41586-021-03392-8.
12. Sampson, M. et al. (2021): A new phenotypic classification system for dyslipidemias based on the standard lipid panel Lipids. *Health. Dis.*, 20, 170. doi: org/10.1186/s12944-021-01585-8
13. Tada, H., Takamura M., Kawashiri M. A. (2020): What is the mechanism of genetic contribution to atherosclerosis? *J. Atherosclerosis*, 307, 72—74 doi: 10.1016/j.atherosclerosis. 2020.05.006